

BADIIY MATN VA UNI SHAKLLANTIRUVCHI VOSITALAR

O‘roqova Dilnavoz Sharofiddinovna

Samarqand viloyati Oqdaryo tumani XTB ga qarashli

52-sonli ixtisoslashtirilgan maktab-internati

ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy matnni shakllantiruvchi vositalar, matnda muallif nutqi va qahramonlar nutqi farqlari. Qahramon nutqi ichki va tashqi, dialogik va monologik nutq ko‘rinishlari haqida atroflicha fikr yuritildi. Badiiy asardagi o‘rni ahamiyati haqida to‘xtalib o‘tildi.

Kalit so‘zlar: muallif nutqi , qahramonlar nutqi, dialog , monolog.

Badiiy matn badiiy asar mazmunini ifodalagan, funksional jihatdan tugallangan, tilning tasvir imkoniyatlari asosida shakllangan, o‘zida turli uslub ko‘rinishlarini muallif ixtiyoriga ko‘ra erkin jamlayoladigan, kishilarga estetik zavq berish xususiyatiga ega bo‘lgan o‘yat murakkabbutunlik hisoblanadi. Badiiy matnda boshqa uslub matnlarida bo‘lganidek qat’iy mantiq, soddalik, tushunarlilik, normativlikka qonuniyatlarga to‘la-to‘kis amal qilinavermaydi. Unda badiiy tasvir vositalaridan unumli foydalaniladi. Ta’sirchanlik birinchi planga ko‘tariladi. Ohangdor, jozibador so‘zlar ko‘p qo‘llaniladi. Badiiy matnni ilmiy matndan farqi shundaki, unda emotsional bo‘yoqdor so‘zlarga, sheva so‘zlariga, tarixiy va arxaik so‘zlarga, jargon va argolarga, ko‘chma ma’noli so‘zlarga, ma’nodosh, shakldosh, o‘xshash talaffuzli va zid ma’noli so‘zlarga, shuningdek ibora, maqol-matal va aforizm kabi birliklarga keng o‘rin beriladi. Shunga alohida e’tibor berish kerakki, har qanday matn o‘ziga xos sistemadir. Buni o‘zaro bir-birini taqozo qiladigan halqalar majmuiga o‘xshatish mumkin: tovush (harf) lar → so‘zlar → iboralar → gaplar → abzats → bo‘lim, qism, boblar. Mahoratli yozuvchilar uchun mavjud tildagi so‘z zahirasi har doim cheklangan imkoniyat hisoblanadi. Badiiy nutqda til betakror qiyofada bo‘lib, har bir ijodkorning o‘z asar tili, uslubi bo‘ladi. Aynan shu jihatlari bilan yozuvchilar bir-

biridan farq qiladi. Badiiy matn badiiy nutq uslubida yaratiladi. Badiiy nutq asar ichida muallif tomonidan qay tarzda hikoyalanishiga qarab yozuvchining fikrlash doirasi, yozish uslubi, falsafiy mushohadasi haqida tasavvur hosil qilamiz. Badiiy asar matnida muallif nutqi va qahramonlar nutqi farqlanadi. Qahramonlar nutqi ichki yoki tashqi, dialogik yoki monologik nutq ko‘rinishlarida bo‘ladi. Muallif nutqi badiiy asar tilining muhim qismi hisoblanadi. Unda qahramonlarga, voqelikka nisbatan yozuvchi munosabati ifodalangan bo‘ladi. Muallif nutqi ikki xilda ifodalanadi²: 1. Muallif-hikoyachi nutqi. Bundavoqealaryozuvchi tomonidan so‘zlab beriladi. Peyzaj tasviri va qahramonlar qiyofasi, fe‘l-atvori, ularning ruhiy holati, ma’naviy takomili hamda ularning ongida ro‘y bergan o‘zgarishlar muallif-hikoyachi nutqida xolis bayon shaklida keltiriladi. Muallif-hikoyachi nutqida voqelikni tashqaridan kuzatish, tasvirlanayotgan voqea-hodisalarga o‘z munosabatini oshkora yoki yashirin bildirish tarzi sezilib turadi. Misol uchun, Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Besh bolali yigitcha” asaridagi parchani keltirishimiz mumkin: “Og‘ir urush yillari... Shu urushning kasofatibutun-butun qishloqlar huvillab qolgan. Yosh-u qari barcha urushning tashvishi bilan yashaydi, ular bir oz quv, bir oz sho‘x-shaddod, bir oz latifago‘y, juda ham pok Orifjon ismli bola ham bor. Urush kulfatlari uning ham yelkasiga tushgan.”(X.To‘xtaboyev)

2. Qahramonhikoyachi nutqi. Ayrim asarlarda yozuvchi asar voqeasini atayin qahramonga hikoya qildiradi. Masalan, voqealar G‘afur G‘ulomning «Yodgor»qissasida Jo‘ra tilidan, Asqad Muxtorning «Davr mening taqdirimda» romanida Ahmadjon tilidan, O‘tkir Hoshimovning «Tushda kechgan umrlar» romanida Rustam tilidan hikoya qilinganligini kuzatishimiz mumkin. Buni yozuvchining badiiyestetik niyati bilan bog‘liq ehtiyojdan kelib chiqqan desak adashmagan bo‘lamiz. Misol uchun, Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Besh bolali yigitcha asari” qahramon tilidan hikoya qilinadi:” Eshagimning o‘lar-qolariga ham qaramay ketma-ket xala bosib, qamchilab uchirib ketyapman. Bu xabarni tezroq opamga yetkazishim kerak otamning oldiga esa hozir borib bo‘lmaydi, juda uzoqda, qirning tagida! Armiyaga olsa nima bo‘pti? Hammaning otasini olgan-da, mening otamni ham olishlari aniq edi-ku!” Yozuvchi uchun o‘z qahramoni haqida uning

qanday ekanligini aytishdan ko‘ra, qandayligini ko‘rsata olish, ko‘rsatganda ham personajning xatti-harakati, o‘z xayollari, dunyoqarashi, atrofdagilarga bo‘lgan munosabatida namoyon qila olish, ya’ni uni to‘laligicha aks ettira olish katta yutuqdir. Qahramonlar nutqi dialogik yoki monologik nutq ko‘rinishlarida bo‘ladi. Dialogik nutq deb ikki yoki undan ortiq qahramonning o‘zaro muloqotiga aytiladi. Dialogik nutqda qahramonlar tabiatini aniq ifodalash imkoniyati mavjud. Dialogik nutq deb ikki yoki undan ortiq qahramonning o‘zaro muloqotiga aytiladi. Misol uchun, Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Besh bolali yigitcha” asaridan quyidagi misolni ko‘ramiz: Shu paytda negadir juda, juda ham g‘alati bo‘lib ketdim. Tomog‘imga iliq bir narsa tiqilgandek butun vujudim bo‘shashib ketgandek bo‘ldi, yig‘labyubordim.

- Ie, tentak, nega yig‘laysan?.
- Ona!
- Nima gap o‘zi?
- Xafa bo‘lmaysizmi?
- Nega xafa bo‘lar ekanman!
- Yig‘lamayman, deb so‘z bering!
- Avval ayt-chi!
- Yo‘q, avval so‘z bering.
- Ha, aka so‘z berdim.
- Otamni... - dedim-u, yana yig‘lab yubordim.

Monologik nutq badiiy asar qahramonlarining o‘z-o‘ziga yoki o‘zgalarga qaratilgan nutqidir. Ham she’riy ham nasriy asarlarda ishlatiladi. Badiiy asarlardagi maktublar asosan monologik yozma nutq ko‘rinishida bo‘ladi (eslang: Kumushning Otabekka yozgan maktubi, yoki Otabekning Kumushga yozgan maktubi). She’riy matnlarda lirik qahramon kechinmalarini tugal tasvirlash uchun monologik nutqdan foydalaniladi. Ichki monologik nutq - «qahramonning o‘z-o‘zi bilan ichdan gapirishi, fikrlashi, fikr va tuyg‘ularining ichki ifodasidir. Ichki monologda qahramon o‘zining sirli, yashirin fikrlarigacha aytadi, shu boisdan ichki monolog orqali qahramon kitobxon oldida o‘z-o‘zini ochadi. Ichki monolog so‘zlashuv nutqidani o‘zining ochiq

va oshkoraligi bilan ajralib turadi: “Kim nima desa deyaversin. Lekin dunyoda sataroshlikdan yaxshi kasb yo‘q. O‘sha har xil uylar qurib, odamlarni xursand qiladigan injenerlar ham, maza qilib she‘rlar o‘qiydigan shoirlar ham, qiziqchilik qilib hammani qiqirlatib kuldiradigan artistlar ham baribir egilib sataroshga salom berishadi.”

Parallel nutq. Cho‘lponning «Kecha va kunduz» romanida Miryoqubning «men» bilan suhbat dialogik nutq xarakterida lekin ifoda tarzi ichki nutq shaklida berilgan. «Parallel nutq - qahramon ichki va tashqi nutqlarining bir vaqtning o‘zida namoyon bo‘lishidir. jarayonida kuzatiladi va ichki nutq bunday hollarda suhbatdoshga bo‘lgan munosabatni bildiradi».

Bolalar meni nega yomon ko‘rishlarini aytsam, men tufayli yo opasidan, yo otasidan dakki eshitadi:”Ahmoq, kun bo‘yi ko‘cha changitib o‘ynaysan, Orif bo‘lsa ukalarini yam o‘ynatadi, uy ishlarini tinchitadi...” deb quloqlaridan cho‘zishadi. Bir mahallamizdagi bolalar to‘planib: “Sen ahmoqni bir suvga pishamiz”, - deb o‘rtaga olib qolishdi. - Mayli, - dedim parvoyimga ham keltirmay, o‘ n kundan buyon bet-qo‘lmni yuvganim yo‘q bahonada cho‘milib olaman. (X.To‘xtaboyev Orifjon va bolalar o‘rtasida bo‘lib o‘tayotgan ushbu suhbat jarayonida Orifjonning ichki nutqi bilan tashqi nutqi parallel ravishda berib borilgan. Qahramon ichki dunyosida ro‘y beradigan o‘zgarishlarni aks ettirishda bu usuldan foydalaniladi.

Badiiy asarni shakllantiruvchi vositalarga asarda ishlatilgan iboralar, maqol va matallar, so‘zlarning shakl va ma‘no munosabatiga ko‘ra turlari, argo va jargonlar ham muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Xudoyberdi To‘xtaboyev “Besh bolali yigitcha” -«Yangi asr avlodi», 2009-yil.
2. Xudoyberdi To‘xtaboyev “Sariq devni o‘limi” -«Yangi asr avlodi», 2017- yil.
3. 1.Qo‘ng‘urov R. O‘zbek tilining tasviriy vositalari. -Toshkent: Fan; 1977.